

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA VOLEYBOLCHILARNI TAYYORLASH JARAYONINING INDIVIDUAL VA PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Nazarov Abdulla Isaq o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 2-kurs magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002906>

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida voleybolchilarni tayyorlash jarayonining individual va pedagogik xususiyatlari haqida qisqacha mazmuni bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Voleybol, texnika, o'yin, usul, sport, maktab, hujum, rebound.

Voleybol texnikasini aniq o'yin vaziyatlarini hisobga olgan holda o'yindagi muayyan muammolarni hal qilishga qaratilgan vosita harakatlari tizimi sifatida ko'rib chiqish kerak. Voleybolning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda (4 va 6-boblarga qarang), bu sport turida sport mahoratiga erishishda mukammal texnikani egallash hal qiluvchi ahamiyatga ega. Texnika o'yinni o'ynash uchun zarur bo'lgan texnika va usullardan (texnika variantlari) iborat. Voleybolchiga tegishli bo'lgan turli xil motor harakatlari uning texnik tayyorgarligini tavsiflaydi. Texnik harakatlarning ratsionalligi o'yin texnikasini bajarish usulining o'ziga xos xususiyati bo'lib, unda uning eng yuqori samaradorligiga erishish mumkin. O'yinning har bir texnikasi bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan harakatlar tizimidir. O'yinning har bir usulida uchta bosqich ajratiladi: tayyorgarlik, asosiy va yakuniy. Tayyorgarlik bosqichi boshlang'ich (boshlang'ich) pozitsiyani o'z ichiga oladi, uning asosiy vazifasi harakatga tayyorlikdir. Tayyorgarlik bosqichida harakat semantik vazifani hal qilish uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratishga qaratilgan. Asosiy bosqichda harakat to'p bilan o'zaro ta'sir o'tkazishga qaratilgan - o'yinchining biomexanik apparati qattiqligini optimal taqsimlash orqali rebound. Uning optimal qat'iyligi, bir tomondan, samaradorlik bilan, ikkinchi tomondan, harakatlarning o'zgaruvchanligi bilan ta'minlanadi. Yakuniy bosqichda texnik qabul yakunlanadi. O'yin texnikasining shartli nishon atributiga ko'ra texnikalarning taqsimlanishiga ko'ra tasnifi harakatlar, boshlang'ich pozitsiyalar, to'p uzatish, qabul qilish, uzatish, qabul qilish, uzatish, xizmat ko'rsatish, hujum zarbalari va blokirovkalarni o'z ichiga oladi.

Hujum texnikasi duruslar, harakatlar, boshlang'ich pozitsiyalar Raflar. Voleybolda o'yinchi to'pni ushlab tutolmaydi yoki qoidalarda belgilanmagan usullarda zarba bera olmaydi. Barcha harakatlar to'pga qisqa teginish orqali amalga oshiriladi, uning kechikishi bundan mustasno. Bu kort atrofida o'z vaqtida harakatlanishga, u yoki bu o'yin texnikasini bajarishga tayyor bo'lishga juda yuqori talablarni qo'yadi. Shu maqsadda o'yinchi keyingi harakatlarning tabiati bilan farq qiladigan pozitsiyani egallaydi. O'yin usuli ochiq havoda va sport o'yinlari sharoitida maksimal tezlikda turli xil mashqlarni bajarishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, mashqlar juda hissiy, ortiqcha stresssiz amalga oshiriladi. Bundan tashqari, bu usul "tezlik to'sig'i" ning shakllanishiga to'siqinlik qiladigan harakatlarning keng o'zgaruvchanligini ta'minlaydi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni.- T.: «O'zbekiston», 1997. - 25 b.
2. O'zbekiston Respublikasi «Kadrlar tayyorlash 11illiy dasturi to'g'risida»gi qonuni. -T.:

«O'zbekiston», 1997. - 16 b.

3. O'zbekiston Respublikasining «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida»gi Qonuni. -T.: 27-iyul, 2000.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida»gi 29-avgust, 2004-yil 3481-son Farmoni.

5. Ayrapetyants L.R., Pulatov A.A., Isroilov Sh.X. Voleybol. II Oliy o'quv yurtlari umumiy kurs talabalari uchun o'quv qo'llanma. T.: 2009. - 77 b.

6. Usmonxo'jayev T. S Xodjaev F "1001 o'yin" o'quv qo'llanma. T 343b

